

TRANSPORT KORXONALARIDA MUHIM MARKETING STRATEGIYASI XUSUSIYATLARI

Toshkent davlat transport universiteti
Doktorant,
Nosirov Javlonbek Jamoliddin og`li
Toshkent, O`zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada biz har bir yo'lovchi tashish kompaniyasi bilishi kerak bo'lgan marketing strategiyasining 3 ta muhim komponentini ko'rib chiqiladi. Bularga xizmatlarda ham, Internetda ham texnologiyadan qanday foydalanishni qamrab olish va transport kompaniyangiz imkon qadar muammosiz ishlashini ta'minlash uchun marketing faoliyatini avtomatlashtirish kiradi. Iste'molchilar soddalik, samaradorlik va takomillashtirishni yaxshi ko'radilar. Bu, ayniqsa, yo'lovchi tashish dunyosida to'g'ri keladi. Korxonalar o'zining yaxshi uslubiga rioya qilish yaxshi, agar ular ishlayotganini his qilinsa, lekin shuni bilish kerakki, raqobatchilar ko'proq auditoriyani jalb qilish uchun o'zlarining marketing strategiyalarini doimiy ravishda moslashtiradilar.

Kalit sozlar: marketing strategiyasi, rag'batlantirish, haqiqatning nol momenti, raqamli marketing strategiyasi, marketing faoliyatini avtomatlashtirish.

Abstract. In this article, we will look at 3 important components of a marketing strategy that every passenger transportation company should know. These include covering how to use technology both in services and online, and automating marketing activities to ensure your transportation company runs as smoothly as possible. Consumers love simplicity, efficiency and refinement. This is especially true in the world of passenger transportation. It's fine for a company to stick to its own style if it feels like it's working, but be aware that competitors are using their marketing strategies to attract a larger audience. constantly adapt.

Keywords: marketing strategy, promotion, zero moment of truth, digital marketing strategy, marketing automation.

Аннотация. В этой статье мы рассмотрим 3 важных компонента маркетинговой стратегии, которые должна знать каждая пассажирская транспортная компания. Они включают в себя описание того, как использовать технологии как в сфере услуг, так и в Интернете, а также автоматизацию маркетинговой деятельности, чтобы обеспечить максимально бесперебойную работу вашей транспортной компании. Потребители любят простоту, эффективность и изысканность. Это особенно верно в сфере пассажирских перевозок. Для компании вполне нормально придерживаться своего хорошего стиля, если она чувствует, что это работает, но помните, что конкуренты меняют свои маркетинговые стратегии, чтобы привлечь более широкую аудиторию, постоянно подстраиваясь.

Kirish. Yo'lovchi tashish sohasida kuchli marketing strategiyasiga ega bo'lish transport kompaniyalariga o'z xizmatlarini rivojlantirishda yordam beradi va ularga raqobatdosh ustunlik beradi. Bundan tashqari, to'g'ri strategiyaga ega bo'lish kompaniyaga, ayniqsa, mijozlar talablarini tushunish va yangi potentsial bozorlarni aniqlashda puxta tashkil etish imkonini beradi. Endi yuqoriga ko'tarilish uchun marketing strategiyasiga qo'shishingiz mumkin bo'lgan kuchli xususiyatlarni ko'rib chiqaylik.

Korxonaning onlayn mavjudligiga katta e'tibor qaratish kerakligi. Internet paydo bo'lganidan beri, xizmat yoki mahsulotni sotib olishda o'zimizni qanday tutishimiz butunlay o'zgardi.

Qanaqasiga? Agar biz bir necha o'n yilliklarni orqaga qaytarsak va o'rtacha odam qanday qilib pul to'laydigan mijozga aylanganiga nazar tashlasak, marketing bo'yicha mutaxassislar an'anaviy 3 bosqichli aqliy model sifatida tanilgan ushbu jarayonni ifodalash uchun juda aniq tuzilishga ega bo'lib, uni quyidagicha ko'rsatish mumkin:

- **Stimulus (Rag'batlantirish)** - iste'molchini mahsulot / xizmatni sotib olishga rag'batlantirilganda. Ya'ni, iste'molchi reklama shaklini boshdan kechirganda.
- **First Moment of Truth (Haqiqatning birinchi lahzasi)** - iste'molchi sotib olish nuqtasida bo'lganda
- **Second Moment of Truth (Haqiqatning ikkinchi lahzasi)** - iste'molchi sotib olingan mahsulot/xizmatni sinab ko'rganda va bu ijobiy yoki salbiy tajriba ekanligini aniqlaganda.

Buni qandaydir kontekstga qo'yish uchun, aytaylik, odatda odam biror narsa sotib olishni aytadigan qandaydir reklama shaklini oladi (rag'batlantiruvchi), shuning uchun bu odam ushbu mahsulotni sotib olishga ketdi. Xarid qilish nuqtasida odam bir nechta omillarni hisobga oladi; masalan, qaysi brendni sotib olish kerak (haqiqatning birinchi lahzasi). Biror kishi mahsulotni qo'lga kiritgandan so'ng, u uyiga borib, undan foydalanadi (haqiqatning ikkinchi lahzasi).

Xo'sh, Internet qayerdan keladi?

Internet tufayli, bugun biz ma'lumotlarda suzmoqdamiz. Biz bilmoqchi bo'lgan hamma narsa barmoq uchida. Natijada, bu jarayonga qo'shimcha qadam qo'shish orqali an'anaviy 3 bosqichli aqliy modelni o'zgartirdi. Google kompaniyasidan Jim Lecinski haqiqatning nol momenti (ZMOT) deb nomlangan yangi kontseptsiyani taqdim etdi. ZMOT, iste'molchi mahsulot haqida qo'shimcha

ma'lumot olish va uning muqobil variantlarini tekshirish, ushbu mahsulotning qimmatli ekanligining ijtimoiy isbotini ko'rish va nihoyat, mahsulotni amalda ko'rish uchun Internetga kiradigan dastlabki rag'batdan so'ng aniq bir vaqtda sodir bo'ladi.

Bu yo'lovchi tashish sanoati uchun nimani anglatadi? Potentsial mijozlarning qarorlariga onlayn sharhlar, amaliy tadqiqotlar va batafsil xizmat ma'lumotlari kabi bir qancha omillar ta'sir qilishini hisobga olsak, bu transport kompaniyasining onlayn mavjudligi har qachongidan ham muhimroq ekanligini anglatadi. Internet haqiqiy dunyo kabi raqobatbardoshdir, shuning uchun biznesingiz uchun faqat veb-saytga qaror qilishning o'zi etarli emas. Shuning uchun raqamli marketing strategiyasini shakllantirish sizning umumiy marketing strategiyangiz kabi muhimdir.

Texnologiyani qabul qilish.

Yo'lovchilarni A nuqtadan B shunday yo'lga qo'yishda sizning foydangiz ajoyibligini barchamiz bilamiz, ammo boshqa transport kompaniyalari ham. Unda nega yo'lovchilar sizni tanlashlari kerak? Sizning transport kompaniyangiz nimani taklif qiladi, boshqalari yo'q? Bu savollarga javoblar sizning reklama kampaniyangiz

uchun raketa tezligingiz keladi.Odamlarga asalarilarning tajribangizni bildiring. Ularga yo'lovchilarning eng yaxshi rasmlarini olgan bolalar holda puxta ishlab chiqarilgan qoplamaning chiroylisini chizing! O'zingizga marketing kampaniyangizni innovatsiyalaringiz va o'zingiz ko'rasiz, odamlar ko'rishni yaxshi ko'radigan barcha narsalarni asoslash orqali o'zingizga joylashtirasiz.Marketing faoliyatini avtomatlashtirish va boshqalar uchun dasturiy ta'minotdan foydalanish.Marketing strategiyangizni o'rnatganingizdan so'ng, siz o'zingizni kompaniyangizning boshqa jihatlariga e'tibor qaratishingiz uchun o'zingizni takrorlanadigan vazifalardan iloji boricha ozod qilishni xohlaysiz. Shu bilan birga, siz mijozingiz tajribasini yaxshilashni xohlaysiz.Bularning barchasi yo'lovchilarni tashish uchun mo'ljallangan, siz uchun marketing faoliyatini avtomatlashtiradigan dasturiy ta'minot tufayli mumkin.Bugungi kunda ko'pgina kompaniyalar o'zlarining marketing faoliyatini qo'lda yoki uchinchi tomon dasturiy ta'minotidan foydalangan holda boshqarayotgan bo'lsa-da, muammo shundaki, hatto uchinchi tomon dasturlari bilan ham siz ba'zi vazifalarni bajarish uchun yo'ldan chiqmoqdasiz. Bu ham ko'p vaqt talab qiladi va biznes salohiyatingiz samaradorligini cheklaydi.Buning o'rniga, maxsus transport dasturi Sengerio sizning marketing faoliyatingizni, lekin transportni boshqarishning barcha jarayonlarini avtomatlashtiradigan markazlashtirilgan platformani taqdim etadi.

Avtomatlashtirilgan to'lov eslatmalari

Keng qamrovli marketing strategiyasi nafaqat maqsadli bozoringizni, balki quyi huni mijozlaringizni ham o'z ichiga olgan savdo hunini to'liq qamrab olishi kerak.Mijozlar o'z vaqtida to'lamasa, biznes rentabelligi va ROI ni hisoblash qiyin bo'lishi mumkin. Ammo biz hammamiz insonmiz va ba'zida bizga ozgina eslatma kerak.Ammo o'sha muddati o'tgan hisob-fakturalarning mijozlarini ta'qib qilish sizning e'tiboringizni muhimroq ishlardan uzoqlashtiradi.Shuning uchun har qanday yuqori samarali marketing strategiyasi uchun bu bosqichni avtomatlashtirish kerak.Yaxshiyamki, bu Sengerio tomonidan taqdim etilgan yana bir ajoyib xususiyat

bo'lib, transport kompaniyalariga o'z mijozlariga o'z to'lovlarini avtomatik ravishda eslatib turishga imkon beradi. Eslatmalar avtomatlashtirilgandan so'ng, mijozlar hisob-faktura muddati tugashidan bir kun oldin elektron pochta xabarini oladi. Hisob-faktura muddati tugagandan so'ng, ular o'n kun, o'n besh kun, o'ttiz kundan keyin va keyingi yil uchun har o'ttiz kundan keyin doimiy eslatma oladilar.

Avtomatlashtirilgan elektron pochta orqali strategik fikrlashga vaqt ajratish

Vaqt bu puldir va kunlaringiz tugagach, sizga kerak bo'lgan oxirgi narsa qimmatli vaqtingizni qo'lda bajariladigan va takrorlanadigan ishlarga sarflashdir. Biznesingizning marketing jihatlariga e'tibor qaratish uchun o'zingizning ijodiy fikrlash makoningizni yaratishingiz kerak. Ammo bir kunda bir necha dan yuztagacha transport xizmatlariga ega bo'lish mumkin bo'lganda, bu barcha ma'lumotlarni jamoangizga etkazishda hech qanday xatolik yo'qligi muhim ahamiyatga ega. Binobarin, bu qo'lda bajarilganda mashaqqatli va vaqt talab qiladigan ish bo'lishi mumkin. To'g'ri dasturiy ta'minot bilan bu butun ishni avtomatlashtirish mumkin. Ya'ni, siz bir necha marta bosish orqali barcha kundalik xizmatlaringizni ularning ma'lumotlari bilan bevosita jamoangizga etkazishingiz mumkin.

Xulosa. Endi korxonaning marketing strategiyasiga qo'shadigan foydani ko'paytiruvchi 3 ta xususiyatni bilishdan so'ng, ularni amalda qo'llash va u yerdagi yetakchi, innovatsion va muvaffaqiyatli transport kompaniyalaridan biriga aylanish kerak. Esda tutish kerakki, marketing tafsilotlari korxonaning qandayligida. Turli bo'lish, qo'rqmaslik va boshqalardan ustun turish lozim. Yaxshi marketing kompaniyaning barcha jihatlarini, haydovchilardan tortib operatsiyalarigacha, qilinayotgan har bir ishda yuqori sifatli professionallikni aks ettirishni talab qiladi.

REFERENCES

1. J. J. Nosirov, & D. N. Raxmatov (2022). MALAKATIMIZ IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH VA ULARNI SAMARALI

- BOSHQARISH USUSLLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2 (9), 18-21.
- Nosirov Javlonbek Jamoliddin o`gli. (2023). MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES IN MANUFACTURING ENTERPRISES. *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development*, 16, 39–42. Retrieved from <https://sjird.journalspark.org/index.php/sjird/article/view/709>
 - Nosirov, J. J., & Raxmatov, Z. N. (2022). OZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(10), 176-180.
 - IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 22, Issue 11. Ser. VI (November 2020), PP 05-11 www.iosrjournals.org Propensity of Chinese Outward Foreign Direct Investments in Central and Eastern Europe Decision Making through Dunning's Oli Model Javlonbek Nosirov School of Management and Economics (MBA Education Center), North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou, 450045, China
 - J.J. Nosirov, o`qituvchi, Toshkent Davlat Transport Universiteti XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –9/2-2022 UO`K 339.9 MARKAZIY VA SHARQIY YEVROPADA XITOYNING TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARING MOYILLIGI: DUNNING OLI MODELI ASOSIDA
 - Рахматов, З. (2019). Маркетинг бозор фаолиятининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш воситаси сифатида. Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг устувор йўналишлари, 1(2), 4. извлечено от https://ejournal.tsue.uz/index.php/iqtisodiy_xavfsizlik/article/view/20
 - Raxmatov Ziyodullo Nosirovich, & Sindorov Baxtinur Xolyigit O`G`Li (2022). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA IJTIMOYIY MARKETINGKORXONA

MUVAFFAQIYATINING MUHIM OMILI SIFATIDA. Трансформация моделей
корпоративного управления в условиях цифровой экономики, 1 (1), 19-21. doi:
10.24412/cl-36899-2022-1-19-21